

Alberto Tadiello CORALE

E n d l e s s s s s s s s s o n g

FESTAS, Fondazione Morra Greco, Napoli. 23 giugno – 25 luglio 2026

CORALE. Endlesssssssong: Lo smorzamento come Rifugio Sonoro

Marina Avia Estrada
TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary

Lo smorzamento potrebbe essere letto come un gesto difensivo, ma opera anche come un atto di cura. Implica la creazione di una distanza, materiale o affettiva, affinché l'impatto non arrivi come frattura, ma come qualcosa di attenuato e parzialmente assorbito. Proteggere, tuttavia, non significa necessariamente rifiutare il contatto, bensì sostenerlo in modo diverso: lasciare che la forza attraverso strati che la diluiscono e la restituiscono trasformata.

In CORALE. Endlesssssssong, Alberto Tadiello sviluppa l'idea di smorzamento come qualcosa di più di una procedura acustica: essa diventa un modo per costruire un rifugio sonoro per le balene e gli esseri umani che abitano l'opera. I suoni che compongono il lavoro non appaiono mai nel loro stato grezzo; l'artista li sottopone a successivi atti di registrazione e ri-registrazione. Ogni migrazione da un dispositivo all'altro accumula tracce di interferenza e residui ambientali. Piuttosto che preservare la purezza del segnale, questo processo consente al suono di diventare sempre più contaminato e opaco. Ciò che prende forma non è più una trasmissione trasparente, ma un campo di risonanza denso, amniotico, qualcosa che mantiene la propria distanza e tuttavia continua a vibrare su una frequenza parallela.

In questo contesto, rumore e inquinamento non sono trattati come intrusioni, ma come materiali essenziali. Essi tessono una patina acustica che ammorbidisce i contorni e dissolve le gerarchie tra primo piano e sfondo. La texture risultante rimanda a ciò che Anna Tsing definisce "diversità contaminata": una forma di adattamento collaborativo che emerge all'interno di ecologie disturbate dall'essere umano. Seguendo questa logica, Tadiello raccoglie il brusio urbano di Buenos Aires e lo intreccia con le vocalizzazioni delle balene, non per cancellarne l'attrito, ma per lasciare che si dispieghino entro una temporalità più ampia e protetta. In questo campo sospeso, linguaggi e voci – umani o altrimenti – si spostano verso una condizione meno linguistica e più bioacustica: una modalità di comunicazione fondata sulla risonanza e sull'interdipendenza, in cui il significato non svanisce, ma si espande oltre le logiche razionali ed estrattive del pensiero umano¹.

Questa prospettiva risuona con una questione ecologica ed etica più ampia: che cosa significa ascoltare senza estrarre significato? Come suggerito dall'Institute for Postnatural Studies, il compito non è più decodificare le vocalizzazioni della balena, ma creare spazio per il suo linguaggio². Ciò si allinea al lavoro di teorici come Tim Ingold, che riflette su una "educazione dell'attenzione", una forma di sintonizzazione percettiva con l'ambiente che riconosce l'interconnessione di tutte le forme di vita³. Ingold sottolinea che l'ascolto dovrebbe andare oltre la mera estrazione di informazioni e favorire invece relazioni basate sull'empatia e sul rispetto. In questa luce, il rifugio viene ridefinito non come fuga dall'abuso, ma come un luogo in cui la comunicazione deve

essere reimparata, in cui l'attenzione diventa una pratica etica, un modo di essere presenti e ricettivi verso altre forme di vita e verso i loro bisogni.

Attraverso questa lente, CORALE. Endlesssssssong mette in atto lo smorzamento come modo di creare un rifugio acustico: un gesto di empatia che attenua la violenza della trasmissione affinché segnali fragili possano perdurare. L'opera propone una poetica dell'attenuazione come attenzione ecologica, intendendo il rifugio non come un ritiro dal mondo, ma come una rimodulazione della scala con cui il mondo ci raggiunge. Smorzare, qui, significa rendere di nuovo possibile l'ascolto: non come decodifica, ma come coesistenza; non come ritirata, ma come apertura alle molteplici voci che compongono le nostre costellazioni condivise di vita.

¹Anna Tsing, "Contaminated Diversity in 'Slow Disturbance': Potential Collaborators for a Livable Earth", in *Why Do We Value Diversity? Biocultural Diversity in a Global Context*, a cura di Gary Martin, Diana Mincyte e Ursula Münster, RCC Perspectives 2012, n. 9, 95–97.

²Institute for Postnatural Studies, "The Whale Refuge Cartography", in *Moby Dick. The Whale. The Story of a Myth from Ancient to Contemporary Art*, a cura di Ilaria Bonaccossa, Marina Avia Estrada e Michela Murialdo, 215–231. Genova: Allemandi, 2025.

³Tim Ingold, *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description*. Londra: Routledge, 2011.

CORALE. Endlesssssssong

Alberto Tadiello

CORALE. Endlesssssssong è un componimento di 8 tracce audio nato dall'intreccio di canti umani e di diverse specie di cetacei. Il lavoro si è sviluppato durante un periodo di residenza a Buenos Aires e un viaggio nell'area della Penisola di Valdés nella provincia di Chubut, in Patagonia. La successione di tracce mescola lamentazioni, nenie funebri, loquelo e lallazioni umane con unità vocali, versi, fraseggi, temi e canti di megattere, delfini, orche e soprattutto balene franche australi, cetacei che migrano nelle coste dell'oceano argentino.

La fusione di queste sonorità è stata ulteriormente impastata con moltissime registrazioni effettuate nella città di Buenos Aires, il cui paesaggio acustico è stato un'importante esperienza sensoriale.

Tutte le tracce sono state concepite insieme, cresciute come un unico super-organismo, dove il concetto di "crown shyness", particolare fenomeno di crescita vegetale, è diventato matrice e metafora di elaborazione.

La cosiddetta "timidezza delle chiome" che vede piante della stessa specie crescere insieme in uno spazio limitato senza toccarsi, è una sorta di paradigma geopolitico naturale, di rispetto e tutela di uno spazio di crescita personale, un'etica di libera coesistenza.

Sotto il segno di questa prossimità e qualità relazionale, le tracce sono state concepite come un corpus unico, un album, un film sonoro, un insieme di suggestioni e modulazioni che si accostano e si sfiorano riprendendo sempre le timbriche e le temperature appena chiuse nella traccia precedente. Di volta in volta, ogni segmento si genera dalle polveri e dai residui lasciati dalla modulazione precedente per aprirne ulteriori sviluppi. L'ultima sezione, che in un 'reprise' tocca l'apertura del componimento tornando alle atmosfere iniziali, esplicita una sorta di inviluppo e di svolgimento circolare, mostrando un andamento senza fine, un loop interno. Il sottotitolo stesso è un gioco onomato-

peico che distende in un lungo sibilo la 'S' finale di 'endless' e quella iniziale di 'song', e lo fa per quel numero di volte che rovesciato diventa il simbolo algebrico dell'infinito. I materiali audio utilizzati sono stati raccolti in maniera onnivora da differenti fonti: video amatoriali, documentari, podcast, piattaforme e archivi online, registrazioni eseguite personalmente o rintracciate via app, documenti che mi sono stati suggeriti o inviati.

Tutto l'editing digitale prevedeva che regolarmente i file venissero spostati da un device ad un altro attraverso delle registrazioni fisiche che non implicavano trasferimenti via bluetooth o download.

Ogni volta che un file doveva essere utilizzato veniva prima ri-registrato da un dispositivo ad un altro. Nell'acquisizione entravano così tutti i rumori di un paesaggio sonoro limitrofo, un layer di inquinamento e di sporco acustico che nella sua addizione ha dato alla composizione una timbrica ovattata, amniotica, quasi densa o subacquea. Un sottofondo che come una patina di profondità o un filtro, ha creato

un'amalgama di rumore, un aumento dello spessore delle modulazioni. Molti di questi trasferimenti tra i dispositivi di registrazione sono stati effettuati in diverse stanze da bagno, luoghi che per eccellenza sono connotati da rigidi rivestimenti, specchi e vetri che aumentano riverberi, rifrazioni e da forme concave che per vocazione enfatizzano echi ed acustiche singolari.

In tutte le tracce compaiono sempre le vocalizzazioni delle balene franche australi, come pulsazioni a bassa frequenza che in diverse varianti diventano dei mantra ossessivi e vagamente ipnotici. Alcuni richiami utilizzati sono voci "fantasma", campionature effettuate negli anni '70 che sono rimaste archiviate nei database di fondazioni, centri di ricerca, musei e che ovviamente appartengono a individui difficilmente in vita.

Nella composizione inoltre sono state usate lunghe sequenze di potenti espirazioni. I geyser che le balene emettono per respirare sono simili a violenti getti d'aria prodotti in tubi cavi e risuonano come colpi di clacson pneumatici. Importantissimo e di grande suggestione è stato inoltre l'impatto con il vento della Patagonia che disturba e satura le frequenze in ogni tentativo di registrazione.

Molte sono le campionature che arrivano dalla città, dai white noise dei condizionatori, ai compressori degli autobus, dal traffico alle sirene di emergenza, dai vagiti dei gatti in lotta ai canti degli uccelli. Precisa invece la scelta delle melodie umane utilizzate: in particolare una cantica rituale del Salento, una lamentazione funebre abruzzese, una nenia montana veneta, materiali che sono stati deformati come in uno stretching fino a raggiungere la tipica timbrica di un lettore di nastri magnetici che affaticato arranca e procede a stento, ricordando le sonorità di una radio immersa sott'acqua, di un walkman con le batterie esauste, che affonda, perde forza e si inabissa.

Strappi e altri segmenti audio sono stati presi in prestito da tracce jazz, post-punk, post-rock, di drone music, di techno ambient, di dark ambient, tutti liberamente elaborati e plasmati, spesso sovrapposti con insistenza.

Questo racconto, questo album si apre sotto l'effetto di un'incantesimo quasi stregato, con la voce rallentata di un'anziana che esegue la moroloja salentina. La lamentazione resta nello sfondo intricata di lunghi gemiti felini e profonde pulsazioni di balene.

Le sonorità si impastano e diventano sempre più lontane ed intense, gonfiando la famosa 'Mara Maje' abruzzese di inesorabile lentezza e profondità.

Nel terzo movimento un vago jodel esplicita tutto il vuoto tra i picchi e le guglie di un mondo sommerso, registrato a finestre aperte sotto un diluvio torrenziale.

Il canto perde qualsiasi riferimento verbale o riconducibile ad un linguaggio decifrabile, la presenza umana viene resa sempre meno identificabile e il disturbo esterno diventa più persistente e incisivo. Il coro si approssima ad una biofonia, ad una fonologia animale.

Per un attimo si fa pura vulnerabilità che sfiora la commo- zione, incessante richiesta d'aiuto, un'implorazione, un momento di struggente solitudine e smarrimento.

A mano a mano che procede l'audio lentamente si increspa, arrivano muggiti, grugniti, bramiti, ruttii, smorfie, caos, tantissimi sbuffi e grida lanciate da uccelli in fuga che si sovrappongono ai fragori di un vento oceanico prossimo ad un bombardamento bellico che riempie e acceca ogni possibile frequenza.

una mischia stipata di suoni si attorcigliano, si sbattono e si cancellano l'un l'altro, senza tregua.

Il penultimo movimento placa lentamente il tumulto e spalanca grandi spazi desertici che si popolano di lontani richiami superstiti e deboli colpi gutturali.

Tutto sembra avvolto da un grande vuoto e da un imminente sentimento di fine. L'outro è un grumo di voci fantasma che rimanda ad un nuovo sortilegio.

Corale. Endlesssssssong: la cura dell'ascolto

Andrea Mattiello
FESTAS. Festival di Arte e Scienza

La vita vibra. I processi naturali e le comunicazioni animali sono conoscibili come vibrazioni sonore. Le specie animali comunicano con vibrazioni sonore distinguibili. Nell'*Homo sapiens*, queste vibrazioni si sono strutturate in fonemi per diventare parole e ragionamento, quel *logos* che ha governato l'agentività e la presenza della nostra specie sulla Terra dai primi pittogrammi rupestri alla recente intelligenza artificiale. *Sapiens* è stato poi così efficace a comunicare che da tempi remoti ha sviluppato sofisticate forme di espressione sonora che partendo dai soli suoni, passando alle voci con le parole, al canto con i suoni, sono poi tornate ai soli suoni, anche con strumenti musicali, e che, come per altre specie animali, ad esempio i cetacei, permettono di articolare messaggi complessi.

Corale. Endlesssssssong di Alberto Tadiello è un'opera sonora articolata in otto tracce e concepita come loop di 46'18". Nata da una residenza a Buenos Aires e da un successivo viaggio nella Penisola di Valdés, in Patagonia, raccoglie suoni di megattere, delfini, beluga, orche e balene franche australi, intrecciandoli con lamentazioni, nenie, loquelo e lallazioni umane, nonché con materiali sonori del paesaggio urbano di Buenos Aires. Emerge una materia sonora continua e relazionale in cui umano, animale e ambiente si raccontano senza soluzioni di continuità. In *Corale* le nostre voci, parole, canti e storie si sommano a quelle animali e ambientali, rimandano all'idea che altre specie raccontino le loro storie con i loro suoni, sebbene non siamo ancora in grado pienamente di decifrarle. Dall'emerso della superficie terrestre, al sommerso acquatico, l'opera di Tadiello coralmente raccoglie in particolare i racconti suggeriti da canti funebri e da suoni di diverse specie di cetacei, rimandando così a una storia di efficace conservazione ambientale. I suoni delle balene intrecciati in *Corale* richiamano il nostro rapporto con loro, presentandole come soggetti di responsabilità globale. Dopo millenni di sterminio, dagli anni Settanta del Novecento azioni globali coordinate su basi scientifiche e programmi come *Save the Whales* hanno ridotto il rischio di estinzione di questi mammiferi oceanici, portando alla moratoria internazionale sulla caccia commerciale e all'in-

cremento della popolazione di megattere, animali fondamentali per processare il carbonio sul pianeta. La ricerca scientifica sui fenomeni climatici mostra che, pur esposte a gravi minacce ambientali le balene restano agenti essenziali nell'assorbimento del carbonio atmosferico attraverso la pompa biologica oceanica. In questa storia, il canto delle megattere ha avuto un ruolo fondamentale per veicolare internazionalmente i progetti di conservazione e tutela.

In *Corale* il canto dei cetacei assume anche una valenza che oltrepassa il dato biologico e si apre a una lettura antropologica e politica. Nel 1977 i suoni delle balene furono inclusi da NASA nei due Golden Record trasportati dalle sonde Voyager 1 e 2, insieme a immagini, musiche, suoni antropici e naturali scelti per rappresentare la diversità della vita e della cultura terrestre. Nel momento in cui l'umanità inviava nello spazio il canto delle megattere come segno della vita sulla Terra, quelle stesse erano a rischio di estinzione. Questa tensione tra distruzione e custodia ritorna in *Corale* dove il canto dei cetacei ripreso poeticamente da Tadiello, come quello inciso sui Golden Record destinati al cosmo, da curiosità naturalistica diviene elemento emblematico di ciò che la Terra racconta di sé, elemento universale che eccede la specie umana, riconoscendo l'altro dall'umano non come risorsa, ma come parte costitutiva di un destino comune. Armonizzare il nostro canto assieme a quello dei cetacei diventa una testimonianza della nostra capacità di progettare un futuro in cui natura e cultura risultino integrate in un orizzonte di prosperità condivisa.

Questa proposizione lega arti, dati scientifici, civismo ambientale e fa di *Corale* un'opera che rispecchia i temi e le intenzioni di un progetto come *FESTAS, Festival di Arte e Scienza*, parte del progetto europeo *The HuT – The Human-Tech Nexus*, finanziato nell'ambito di Horizon Europe, la cui prima edizione si struttura intorno al tema "NEXUS" come spazio di confronto e connessione tra pratiche artistiche, riflessione scientifica e partecipazione pubblica. Il festival intende esplorare il ruolo dell'arte nella comunicazione di questioni scientifiche complesse e socialmente urgenti, rivolte alla vulnerabilità dei territori e delle comunità di fronte agli eventi estremi, promuovendo una forma di consapevolezza che ecceda i limiti della divulgazione tecnico-scientifica tradizionale. Connettendo natura, scienza e cultura, *Corale* mostra esperienzialmente come il naturale sia intrecciato all'artificiale, al tecnico, al simbolico, e come l'umano non possa essere pensato se non all'interno di una rete di relazioni con altre forme di vita. L'opera rende udibile la natura come complessità relazionale, trasformando l'ascolto in uno spazio di pensiero. Si genera così un'etica

ecologica dove il mondo è abitato non come spazio di dominio e di sfruttamento, ma come sistema di rapporti di cura simbolica e politica.

Nell'andamento circolare, nella fusione controllata di specie e paesaggi sonori, nella capacità di mettere in tensione prossimità e differenza, *Corale. Endlesssssssong* dimostra come l'arte costituisca una forma di produzione di conoscenza non alternativa alla scienza, ma complementare ad essa, convertendo l'informazione in esperienza e la consapevolezza in percezione. L'"endless song" evocata dal titolo è continuità acustica e persistenza di una relazione ininterrotta tra viventi, ambienti e immaginazione. Il richiamo al Voyager risulta quindi evocativo: il canto delle balene, divenuto messaggio affidato allo spazio profondo, testimonia che i suoni non umani sono strumenti con cui immaginare il futuro. Questo canto che si origina nelle profondità oceaniche, si tende all'infinito nella traiettoria cosmica dei Voyager, una semiretta che dal nostro pianeta naviga verso l'infinito senza fine, endless appunto.

Corale racconta infine la centralità dell'azione di cura che si origina da iniziative come *FESTAS* con dialoghi pubblici tra scienziati, artisti e cittadinanza. Questa curatela è cruciale per promuovere forme di ascolto analitico rivolto alla natura e alle società umane. Lucrezio nel suo *De Rerum Natura* (III, 933-9) immagina che la natura ci chieda «Che cosa ti sta così a cuore, o mortale, che indulgi in modo eccessivo al dolore, e piangi e lamenti la morte? Se infatti la vita trascorsa finora ti è stata gradita, e se tutte le gioie, quasi accolte in un'urna incrinata, non fluirono via, né si persero ormai divenute sgradevoli, perché non ti allontanasti come commensale sazio della vita e a cuore sereno non prendi, o stolto, un sicuro riposo?». In una prospettiva teleologica, le domande rivolte all'umanità mostrano l'insensatezza di chi fuggendo la morte consumi la natura come fonte di esperienze, e invitano a una vita scevra di paura grazie all'ascolto e alla cura della natura grazie a misura e quiete.

Corale come Lucrezio promuove conoscenza e comune misura uso del pianeta partendo dalla contemplazione poetica, nel senso della *ποίησις, poiesis*, di quel fare creativo dal greco antico che genera grazie alle parole e al loro ascolto. In questo senso Tadiello ci invita all'ascolto come atto creativo, condizione perché noi si sia fondamentalmente umani solo nella natura, e perché la natura sia tale solo con noi in essa. Senza le specie che la vivono e la nominano, la natura resta somma di forze cosmiche. Le tracce sonore, antropiche e non, sui dischi dorati delle sonde Voyager e in *Corale*, sono il nostro canto corale cosmico che racconta all'universo privato di vita le storie di tutto ciò che è vivente, e di come queste storie siano necessarie perché ci sia natura.

Una nota della Fondazione

Francesca Blandino
Fondazione Morra Greco

In linea con la visione del progetto-piattaforma EDI Global Forum, la Fondazione Morra Greco, centro d'arte contemporanea attivo da vent'anni, interpreta il museo non come uno spazio statico, ma come un organismo vivente e multidisciplinare, radicato nel territorio e capace di trasformarsi costantemente. La partecipazione a *FESTAS*, parte del progetto di ricerca Horizon *The HuT – The Human-Tech Nexus*, si innesca in questo percorso, consolidando il dialogo tra il nostro Dipartimento Educativo e l'universo ibrido che lega arte contemporanea e scienza.

In questo contesto, la Fondazione accoglie CORALE. Endlesssssssong (2024), l'installazione sonora di Alberto Tadiello, che trasforma lo spazio museale in una cassa di risonanza attiva, dove il suono diviene materia di indagine: un'opera che invita il pubblico a misurarsi con la vibrazione e la frequenza, superando la tradizionale fruizione visiva.

Attraverso questa esperienza, la Fondazione si conferma un laboratorio di cittadinanza dove l'intreccio multidisciplinare tra scienza e arte diventa il motore di nuove pratiche di fruizione, mediazione e accoglienza. In questo luogo, dove le parole chiave sono incontro, scoperta, apertura e mutamento continuo, mostriamo come la contaminazione tra saperi sia lo strumento più efficace per abitare il presente e immaginare il futuro del museo esteso.

DOI: 10.5281/zenodo.19919472

